

El Estudio de Impacto e Integración Paisajística (EIIP) como instrumento de gestión del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano: propuesta metodológica y articulación normativa

The Landscape Impact and Integration Study (EIIP) as a Planning Instrument for the Colombian Coffee Cultural Landscape: Methodological Framework and Normative Articulation

Carlos Alberto Garzón Espinel

Arquitecto – Magíster en Planeamiento Urbano

Investigador independiente

Armenia, Quindío, Colombia

carlosgarzon.urb@gmail.com | www.ciudadterritoriopaisaje.org

Artículo metodológico-propositivo | Working Paper | Marzo de 2026

Derivado de: Garzón Espinel, C. A. (2024). Guía de Parámetros Técnicos para orientar las Intervenciones en el PCCC (v. 1.0). MinCulturas – UNAL Manizales.

** Este artículo deriva de la investigación desarrollada por el autor como consultor independiente en el marco del Contrato Interadministrativo N.º 3977 de 2023 entre el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales (Cátedra UNESCO / OPP). El autor no tiene ni ha tenido vínculo laboral permanente con la UNAL.*

RESUMEN

El Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC), inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2011, enfrenta presiones crecientes derivadas de la urbanización acelerada, la expansión de monocultivos, el turismo no regulado y la introducción de modelos constructivos ajenos a su identidad. El presente artículo, de naturaleza metodológica-propositiva, formula y fundamenta el Estudio de Impacto e Integración Paisajística (EIIP) como instrumento técnico adaptado al contexto normativo colombiano, capaz de operativizar —en la escala de proyecto— los compromisos adquiridos por Colombia ante la UNESCO en materia de protección del Valor Universal Excepcional (VUE) del PCCC. La propuesta se construye mediante revisión documental del marco internacional de evaluación de impacto en contextos de Patrimonio Mundial (UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN, 2022), análisis comparativo de metodologías europeas de integración paisajística (Cataluña, Galicia, País Vasco) y revisión sistemática del marco normativo colombiano (Decreto 2811/1974, Decreto 1232/2020, Resolución 262/2022, Ley 2323/2023). El instrumento se articula en tres fases, seis componentes y cinco estrategias de integración, con un principio de proporcionalidad que calibra su alcance según el nivel de impacto y la fragilidad del territorio intervenido. El artículo discute las tensiones entre rigor técnico, capacidad institucional y participación comunitaria, y declara explícitamente sus limitaciones: la propuesta no ha sido validada en un caso piloto y su alcance es el contexto colombiano, con potencial de transferencia que deberá verificarse empíricamente.

Palabras clave: Paisaje Cultural Cafetero; integración paisajística; EIIP; Heritage Impact Assessment; patrimonio UNESCO; ordenamiento territorial; Colombia.

ABSTRACT

The Colombian Coffee Cultural Landscape (PCCC), inscribed on the UNESCO World Heritage List since 2011, faces increasing pressures from accelerated urbanization, monoculture expansion, unmanaged tourism, and the introduction of building models foreign to its cultural identity. This methodological-propositional article formulates and substantiates the Landscape Impact and Integration Study (EIIP) as a technical planning instrument adapted to the Colombian normative context, capable of operativizing — at the project scale — Colombia's commitments to UNESCO regarding protection of the PCCC's Outstanding Universal Value (OUV). The proposal is constructed through documentary review of the international framework for impact assessment at World Heritage properties (UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN, 2022), comparative analysis of European landscape integration methodologies (Catalonia, Galicia, Basque Country), and systematic review of Colombian legislation (Decree 2811/1974, Decree 1232/2020, Resolution 262/2022, Law 2323/2023). The instrument is structured in three phases, six components, and five integration strategies, guided by a proportionality principle that calibrates its scope according to impact level and territorial fragility. The article discusses tensions between technical rigor, institutional capacity, and community participation, and explicitly declares its limitations: the proposal has not been validated through a pilot case, and its scope is the Colombian context, with transferability potential to be verified empirically.

Keywords: Coffee Cultural Landscape; landscape integration; EIIP; Heritage Impact Assessment; UNESCO heritage; territorial planning; Colombia.

1. INTRODUCCIÓN

El Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) representa uno de los ejemplos más notables de paisaje cultural productivo vivo en el mundo. Reconocido por la UNESCO en 2011 mediante la Decisión 35 COM 8B.43, fundamentado en los Criterios V y VI de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, el PCCC comprende 51 municipios en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, articulados por un sistema de atributos naturales, culturales, productivos e institucionales de singularidad excepcional. A diferencia de los paisajes culturales fosilizados, el PCCC es un paisaje evolucionado orgánicamente y vivo —en los términos del Decreto 1516 de 2022—, lo que implica que su gestión debe considerar procesos evolutivos en curso y no solo conservación estática.

Sin embargo, este patrimonio enfrenta presiones estructurales crecientes. La urbanización descontrolada, la expansión de monocultivos —particularmente del aguacate Hass—, el turismo masivo no regulado y la introducción de modelos constructivos ajenos a la identidad cafetera erosionan los atributos que fundamentan el VUE. A estas presiones se suma una dimensión fiscal poco documentada: la actualización catastral del catastro multipropósito está generando cargas tributarias que

pueden superar la capacidad de pago de caficultores con predios revaluados por demanda turística, acelerando la transferencia de tierras hacia actores no agrícolas (Garzón Espinel, 2026).

La propia UNESCO, en su Decisión de inscripción, recomendó explícitamente continuar mejorando la protección de los atributos culturales y naturales, incluidas las edificaciones en zonas periurbanas y rurales. El marco internacional actualizado —publicado en el año del 50 aniversario de la Convención— establece que la evaluación de impacto antes de implementar proyectos en o alrededor de sitios Patrimonio Mundial es esencial para prevenir daños y garantizar su Valor Universal Excepcional (UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN, 2022).

Ante este escenario, el presente artículo se propone un objetivo específico y acotado: formular la estructura metodológica de un Estudio de Impacto e Integración Paisajística (EIIP) adaptado al contexto normativo colombiano y articulado con los instrumentos de planeación y licenciamiento vigentes en el PCCC. El artículo es de naturaleza metodológica-propositiva: no presenta resultados empíricos de la aplicación del instrumento, sino el diseño fundado y justificado del instrumento mismo. Esta distinción es declarada desde el inicio para alinear las expectativas del lector con el alcance real de la contribución. La trayectoria investigativa que sustenta la propuesta parte del análisis de los retos institucionales del PCCC en sus primeros cinco años como Patrimonio Mundial (Barbero Obaid y Garzón Espinel, 2016) y culmina en la Guía de Parámetros Técnicos desarrollada en 2024 (Garzón Espinel, 2024), de la cual este artículo constituye la derivación académica sistematizada.

2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

El presente artículo adopta un enfoque metodológico-propositivo, modalidad reconocida en revistas de planificación territorial, patrimonio y diseño urbano para la presentación de nuevos instrumentos, marcos analíticos o metodologías cuya validación empírica requiere fases investigativas subsecuentes (Groat y Wang, 2013; Zeisel, 2006). Esta elección responde a la naturaleza de la contribución: el EIIP es un instrumento nuevo para el contexto colombiano y su formulación sistemática constituye en sí misma un aporte académico independiente de su aplicación.

La construcción del instrumento siguió tres procedimientos complementarios. El primero fue una revisión documental sistemática de las metodologías de evaluación de impacto en sitios Patrimonio Mundial, con foco en el documento rector internacional (UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN, 2022) y en sus antecedentes (ICOMOS, 2011; IUCN, 2013). El segundo fue un análisis comparativo de tres metodologías europeas de integración paisajística —Generalitat de Catalunya, Gobierno Vasco y Xunta de Galicia— seleccionadas por su disponibilidad pública, grado de desarrollo metodológico y tradición de aplicación en contextos de patrimonio cultural. El tercero fue una revisión sistemática del marco normativo colombiano aplicable, desde el Decreto 2811 de 1974 hasta la Ley 2323 de 2023, identificando los puntos de articulación entre el EIIP propuesto y los instrumentos de licenciamiento y planeación vigentes.

El autor es el investigador principal de la Guía PCCC (2024) de la cual deriva este artículo. Esta posición implica un conocimiento de primera mano del territorio, los actores y los instrumentos normativos que constituye una fortaleza metodológica, al tiempo que exige declarar explícitamente el posicionamiento reflexivo del investigador (Mason, 2002) y evitar que la familiaridad con el objeto derive en pérdida de distancia crítica.

El alcance de la propuesta es el contexto colombiano, específicamente el PCCC. Su potencial de transferencia a otros paisajes culturales latinoamericanos no se demuestra en este texto y deberá ser objeto de investigaciones comparativas posteriores.

3. MARCO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN PATRIMONIO MUNDIAL Y ANTECEDENTES DE LOS EIIP

3.1. El marco UNESCO de evaluación de impacto

En 2022, coincidiendo con el 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial, UNESCO publicó —en conjunto con sus tres organismos asesores (ICOMOS, ICCROM e IUCN)— la *Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context*, documento que integra y actualiza los marcos anteriores de evaluación de impacto para sitios culturales (ICOMOS, 2011) y naturales (IUCN, 2013). La publicación establece que la evaluación de impacto patrimonial (Heritage Impact Assessment, HIA) debe ser realizada antes de implementar cualquier proyecto que pueda afectar el Valor Universal Excepcional de un sitio, e incluye listas de verificación, glosario y ejemplos de aplicación (UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN, 2022).

El EIIP propuesto en este artículo puede entenderse como la adaptación de la HIA al contexto específico del PCCC, con énfasis en la dimensión paisajística de la evaluación —que el marco UNESCO incorpora pero sin desarrollar instrumentos metodológicos de integración del diseño. En ese sentido, el EIIP no duplica sino complementa el marco internacional: donde la HIA evalúa compatibilidad, el EIIP orienta la integración.

Este referente teórico es también el que justifica la exigibilidad del instrumento: Colombia, como Estado Parte de la Convención del Patrimonio Mundial, tiene la obligación de garantizar que las intervenciones en el PCCC no comprometan su Valor Universal Excepcional, lo que implica disponer de mecanismos técnicos de evaluación a escala de proyecto. El EIIP es la respuesta metodológica a esa obligación en el nivel del licenciamiento urbanístico y ambiental.

3.2. Los EIIP en Europa: referentes de integración paisajística

Paralelo al marco UNESCO, Europa desarrolló desde la vigencia del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) una tradición de estudios de impacto e integración paisajística con alto nivel de institucionalización. La Generalitat de Catalunya desarrolló la *Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística*, articulada con su sistema de catálogos de paisaje (Nogué, Sala y Grau, 2018). El Gobierno Vasco (2016) publicó su guía específica con énfasis en valoración cuantitativa de impactos

visuales. La Xunta de Galicia (2012) propuso un sistema transescalar aplicable en contextos de alta densidad patrimonial.

Estos tres referentes comparten una lógica común que el EIIP adopta para el PCCC: la integración del paisaje como condición de diseño desde las etapas iniciales de proyecto, y no como mitigación posterior. Esta lógica fue sintetizada a partir del INCASOL catalán (2007) en el esquema de cinco estrategias de integración que se desarrolla en la sección 4.3. Debe señalarse que estas estrategias fueron adaptadas explícitamente al contexto del PCCC por el autor en la Guía de 2024, donde se les añadieron ejemplos y criterios de aplicación específicos para los atributos del paisaje cafetero. La Figura 2 del presente artículo representa esta adaptación, no una reproducción directa de las fuentes originales.

3.3. Vacío en el contexto colombiano y latinoamericano

La revisión bibliográfica confirma que Colombia no dispone de un instrumento técnico equivalente al EIIP europeo o a la HIA del marco UNESCO. La Guía para la incorporación del PCCC en los POT (MinCultura y FNC, 2014) orientó la escala del ordenamiento territorial municipal pero no el nivel de proyecto. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) exigidos por el Decreto 1076 de 2015 contemplan el paisaje como variable pero sin metodología específica para paisajes culturales. La Resolución 262 de 2022 del Ministerio de Culturas adoptó un marco de valoración sin instrumentos de aplicación a la escala de la intervención.

En el contexto latinoamericano, la situación es análoga. El análisis de otros paisajes culturales Patrimonio Mundial en la región —Valle de Viñales (Cuba), Paisaje Agavero (México), Quebrada de Humahuaca (Argentina)— muestra que ninguno dispone de un instrumento específico de evaluación de impacto paisajístico a nivel de proyecto. La UPRA colombiana ha avanzado con los lineamientos para la Carta del Paisaje Agropecuario (UPRA, 2023), pero sin un instrumento de evaluación de intervenciones. Esta situación confirma que el EIIP propuesto llena un vacío metodológico real en el ámbito latinoamericano, aunque su verificación en otros contextos nacionales requiere investigación comparativa adicional.

4. MARCO CONCEPTUAL: PAISAJE CULTURAL VIVO, INTEGRACIÓN Y ATRIBUTOS DEL PCCC

El concepto de paisaje cultural adoptado articula la definición UNESCO —paisajes como obras conjuntas del ser humano y la naturaleza, ilustradoras de la evolución de la sociedad humana bajo la influencia de fuerzas naturales, sociales, económicas y culturales— con la definición jurídica colombiana del Decreto 1516 de 2022: territorios producto de la interrelación entre grupos sociales, comunidades o colectividades con su territorio o la naturaleza, factores de identidad, pertenencia o ciudadanía. La convergencia entre estas dos definiciones es significativa: ambas enfatizan la relacionalidad y el carácter procesual del paisaje, lo que implica que su gestión no puede limitarse a la conservación de un estado fijo sino que debe acompañar dinámicas de transformación dentro de umbrales de integridad.

El PCCC es reconocido jurídicamente como un paisaje evolucionado orgánicamente y vivo (Decreto 1516 de 2022), categoría que la UNESCO reserva para paisajes que conservan función social activa en la sociedad contemporánea, vinculada al modo de vida tradicional y a los procesos de explotación productiva del territorio. Esta condición de vida activa es simultáneamente su riqueza y su vulnerabilidad: los mismos procesos que garantizan su autenticidad —la actividad caficultora, la arquitectura habitada, las prácticas comunitarias— son los que lo exponen a presiones de transformación. La Resolución 262 de 2022 proporciona el marco de valoración de estos atributos en sus dimensiones estética, ecológica, productiva, histórica y simbólica. Las definiciones operativas de estos y otros términos técnicos —calidad paisajística, fragilidad, visibilidad, unidad territorial, ámbito de estudio— pueden consultarse en el glosario de términos y conceptos de la Guía de Parámetros Técnicos (Garzón Espinel, 2024, sección 11).

La integración paisajística, en este contexto, se define como la armonización de nuevos componentes en el PCCC de manera que no afecten negativamente sus características esenciales —valores y atributos— ni la calidad del conjunto. Esta definición implica una diferencia conceptual respecto a la mera mitigación de impactos (enfoque reactivo) y respecto a la preservación congelada (enfoque conservacionista estático): propone un tercer camino en el que el cambio es admisible cuando se produce dentro de la lógica identitaria del paisaje y contribuye a sus valores.

5. EL EIIP PARA EL PCCC: PROPUESTA METODOLÓGICA

5.1. Principios de operatividad

El instrumento propuesto se fundamenta en cinco principios de operatividad derivados tanto del marco UNESCO (2022) como de las condiciones institucionales colombianas. El primero es la operatividad: el EIIP debe servir como base técnica suficiente para que las autoridades competentes —CAR, Curadurías, Oficinas de Planeación— determinen la compatibilidad de las actuaciones con los atributos del PCCC. El segundo es la aplicabilidad: el instrumento debe sustentarse en material gráfico y documentación técnica verificable, evitando formulaciones abstractas que no puedan ser evaluadas por los técnicos revisores.

El tercero es la proporcionalidad: la profundidad y complejidad del estudio debe ajustarse al nivel de impacto de la intervención y a la fragilidad de la zona afectada. Este principio, consagrado también en el marco UNESCO (2022), evita que el instrumento se convierta en una carga burocrática uniforme para todos los proyectos. El cuarto es la participación: la identificación de valores paisajísticos y la evaluación de impactos deben incorporar la perspectiva de las comunidades locales, cuya relación con el territorio constituye el núcleo mismo de la condición de paisaje cultural vivo. El quinto es la integrabilidad: el EIIP debe articularse con los EIA, planes de implantación y planes de regularización sin generar duplicidades.

5.2. Estructura metodológica: tres fases y seis componentes

La metodología del EIIP sigue una secuencia transescalar —de lo territorial a lo edilicio— articulada en tres fases y seis componentes, representados en la Figura 1. La

secuencia no es rígida: en proyectos de alta complejidad las fases pueden iterarse antes de avanzar a la siguiente; en proyectos de menor impacto algunas pueden desarrollarse de forma simplificada. El principio de proporcionalidad regula este ajuste.

Figura 1. Estructura metodológica del EIIP para el PCCC (tres fases, seis componentes). Elaboración propia (2024).

Los seis componentes se ordenan así. El primero, datos básicos de la intervención, recoge título, promotor, formulador, responsable del EIIP, marco legal aplicable, ubicación precisa y área transformada desagregada. El segundo, identificación normativa e instrumental, lista los decretos, leyes e instrumentos de ordenamiento que enmarcan la intervención —incluyendo la verificación de si la zona es área principal o de amortiguamiento del PCCC. El tercero, caracterización del paisaje a escala territorial, identifica la unidad territorial, los atributos presentes, sus relaciones y dinámicas, la calidad, fragilidad y visibilidad del área, siguiendo la matriz de valoración de la Resolución 262 de 2022. El cuarto, descripción detallada del paisaje y de proyecto, desarrolla la escala de detalle mediante cartografía, fotografía y representación gráfica. El quinto, estrategias, criterios y medidas de integración, selecciona y justifica las estrategias aplicadas. El sexto, conclusiones, impactos residuales y programa de implementación, evalúa los impactos que persisten pese a las estrategias y propone medidas compensatorias si es el caso.

El instrumento admite dos niveles de profundidad según el principio de proporcionalidad. El EIIP completo desarrolla los seis componentes en su totalidad, incluye las cinco estrategias de integración, la evaluación tripartita de calidad, fragilidad y visibilidad del paisaje, y el programa de monitoreo y seguimiento; es exigible en proyectos de impacto significativo, alta fragilidad paisajística o especial relevancia patrimonial. El EIIP simplificado mantiene la misma estructura de tres fases pero reduce el alcance de los componentes 3 y 4 —caracterización territorial y descripción detallada— a las variables directamente vinculadas con el área de afectación inmediata; prescinde del análisis de visibilidad multiescalar y excluye la estrategia de singularización, cuya justificación exige herramientas analíticas que solo el estudio completo puede proveer. En ambos casos el criterio regulador es que la profundidad del estudio sea suficiente para sustentar la decisión de compatibilidad ante la autoridad competente, sin exceder lo que la escala y fragilidad del territorio afectado justifiquen.

5.3. Tipología de impactos paisajísticos aplicable al EIIP

La evaluación de impactos que articula los componentes 5 y 6 del EIIP opera en dos niveles tipológicos complementarios. El primer nivel, derivado del marco UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN (2022), distingue el impacto directo —el que afecta el VUE del sitio de forma inmediata, como la destrucción o alteración de elementos patrimoniales—, el impacto indirecto —el que lo afecta de forma diferida o a largo plazo, como el cambio climático o la presión fiscal-territorial sobre la base productiva del PCCC—, el impacto acumulativo —resultante de la suma o interacción de varios impactos con efectos sinérgicos sobre el VUE— y el impacto transfronterizo —originado fuera de los límites del sitio pero con repercusiones sobre el mismo.

El segundo nivel, desarrollado en la Guía PCCC (Garzón Espinel, 2024) a partir de la metodología del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, identifica ocho tipos de impactos negativos específicos para el PCCC con sus dimensiones de afectación sobre la calidad, fragilidad y visibilidad del paisaje: impacto por intrusión (obstrucción de vistas o división de la escena paisajística); impacto de inserción (introducción de elementos formales, cromáticos o texturales incongruentes con el carácter del área); impacto por eliminación (destrucción parcial o total de atributos que definen el paisaje); impacto de transformación (modificación de la forma, tamaño, color o textura de atributos existentes); impacto de degradación (deterioro del estado de conservación de elementos del paisaje); cambios en la estética y experiencia sensorial (alteraciones visuales, auditivas y sensitivas); cambios en la funcionalidad ecológica-ambiental (ajustes en valores ecológicos y productivos); y pérdida del significado histórico-cultural e identitario (erosión de la conexión entre la comunidad y su entorno patrimonial).

La distinción entre estos dos niveles tipológicos tiene implicaciones metodológicas directas. El nivel UNESCO orienta la evaluación de compatibilidad estratégica del proyecto con el VUE del PCCC como sitio Patrimonio Mundial; el nivel específico de la Guía orienta el análisis técnico-paisajístico de las condiciones concretas de la intervención. Ambos niveles son necesarios y no sustituibles entre sí: un proyecto puede superar el umbral de compatibilidad con el VUE y generar impactos paisajísticos significativos a escala del lugar, o viceversa. La evaluación tripartita de calidad, fragilidad y visibilidad —sistematizada en el componente 3 del EIIP conforme a la

Resolución 262 de 2022— proporciona la escala de medición común que conecta ambos niveles.

5.4. Las cinco estrategias de integración paisajística

El catálogo de estrategias de integración, representado en la Figura 2, constituye el componente más operativo del instrumento para orientar las decisiones de diseño. Las cinco estrategias —adaptadas para el PCCC a partir de la síntesis del INCASOL catalán (2007) y la Generalitat de Catalunya— no son mutuamente excluyentes y pueden combinarse según las características de proyecto y el lugar.

Figura 2. Estrategias de integración paisajística en el PCCC. Elaboración propia (2024), adaptada de INCASOL (2007) y Generalitat de Catalunya (s.f.).

La naturalización o estrategia regenerativa recupera la imagen de naturalidad de los lugares, potenciando la presencia de componentes naturales y restableciendo el equilibrio ecológico (atributos patrimonio natural y disponibilidad hídrica del PCCC). La contextualización establece continuidades entre elementos preexistentes y nuevos mediante referencias a patrones tipológicos, volumétricos, escalares y cromáticos del entorno —esencial para intervenciones en núcleos urbanos cafeteros (atributos patrimonio arquitectónico y urbanístico). La ocultación esconde parcial o totalmente, desde puntos de observación sensibles, elementos visualmente intrusivos mediante barreras diseñadas desde la concepción de proyecto —nunca mediante cerramientos posteriores. La mimetización reproduce patrones paisajísticos del entorno de manera que la percepción de los elementos nuevos se confunda con los preexistentes —especialmente relevante para infraestructuras en zonas de cultivo en ladera. La singularización establece nuevas relaciones entre elementos mediante contraste expresivo, siendo admisible únicamente cuando el proyecto puede enriquecer la lectura del paisaje sin comprometer la integridad del VUE, con justificación técnica rigurosa.

5.5. Proceso de decisión: ¿cuándo y en qué alcance aplicar el EIIP?

Un elemento crítico para la operatividad del instrumento es definir en qué supuestos es exigible y con qué nivel de profundidad. La Figura 3 representa el árbol de decisión revisado, incorporando dos salvaguardas adicionales. La primera restringe la estrategia de singularización exclusivamente al EIIP completo: dado que esta estrategia exige demostrar que el nuevo elemento enriquece activamente la narrativa del PCCC

—y no solo que no la dañe—, su justificación requiere una caracterización territorial completa, análisis de visibilidad multiescalar y evaluación de impactos residuales que el EIIP simplificado no puede proveer. Admitirla en el trámite simplificado crearía un mecanismo de escape hacia la libertad formal sin controles suficientes. La segunda introduce un nodo de pronunciamiento interministerial previo para proyectos de impacto significativo: infraestructuras, energías renovables, equipamientos de interés público diferenciales y Proyectos Turísticos Especiales (PTE) definidos por el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (modificado por la Ley 2294 de 2022). El fundamento normativo de esta exigencia radica en que los PTE son determinantes de Nivel 6 —el de menor prevalencia— pero al implantarse dentro del PCCC deben sujetarse a las determinantes de Nivel 1 (conservación ambiental y soberanía alimentaria: MinAmbiente, MinAgricultura), Nivel 2 (áreas de producción agrícola: MinAgricultura/UPRA) y Nivel 3 (patrimonio cultural: MinCulturas). La Ley 2294 de 2022 establece que las determinantes de mayor nivel prevalecen sobre las de menor, lo que implica que ningún PTE ni infraestructura mayor puede aprobarse en el PCCC sin el pronunciamiento favorable de estas entidades. Este pronunciamiento es previo y complementario al licenciamiento urbanístico y ambiental ordinario; no lo reemplaza.

Figura 3. Árbol de decisión para la aplicación del EIIP en el PCCC (versión revisada). Elaboración propia (2024–2026).

Se propone que el EIIP sea exigible, como mínimo, en los siguientes supuestos: proyectos sometidos a EIA dentro del polígono del PCCC (Decreto 1076/2015); intervenciones en suelo rural con cambio de uso o modificación predial; proyectos de infraestructura vial o de servicios con afectación sobre atributos del PCCC; actuaciones arquitectónicas en áreas de alta fragilidad o valor patrimonial; y proyectos de vivienda campestre o condominios rurales. En todos los casos, el nivel de detalle y complejidad del EIIP se calibra mediante el principio de proporcionalidad: impactos significativos o zonas de alta fragilidad exigen EIIP completo; proyectos de menor escala en áreas de amortiguamiento pueden resolverse con un EIIP simplificado.

6. ARTICULACIÓN CON EL MARCO NORMATIVO COLOMBIANO

La articulación normativa del EIIP se despliega en cuatro niveles jerárquicos, cuya coherencia interna es una condición necesaria para la exigibilidad del instrumento.

En el nivel fundacional, el Decreto Ley 2811 de 1974 —Código Nacional de Recursos Naturales, Parte V: De los recursos del paisaje y su protección (Arts. 302-304)— establece que la comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar, que la administración debe prohibir obras en lugares de paisaje protegido y fijar criterios para preservar la uniformidad estética o histórica, y que quienes realicen obras procurarán mantener la armonía con la estructura general del paisaje. Estos tres mandatos son, en esencia, la descripción funcional de lo que el EIIP busca operativizar con metodología técnica. Esta norma lleva vigente más de cincuenta años sin haber generado un instrumento técnico específico para implementarla en el contexto del PCCC.

En el nivel de ordenamiento territorial, el Decreto 1232 de 2020 —modificatorio del Decreto 1077 de 2015— incorpora la defensa del paisaje como contenido estratégico obligatorio de los Planes de Ordenamiento Territorial, articulando los mandatos del Decreto 2811/1974 con los instrumentos de planeación municipal. Esta disposición abre un mandato directo para que los 51 municipios del PCCC incorporen el EIIP en sus normas urbanísticas como instrumento de defensa del paisaje en los trámites de licenciamiento.

En el nivel de valoración patrimonial del paisaje, la Resolución 262 de 2022 del Ministerio de Culturas adopta el marco técnico de valoración de paisajes culturales colombianos —con sus dimensiones estética, ecológica, productiva, histórica y simbólica— que el componente de caracterización del EIIP debe sistematizar. El Decreto 1516 de 2022 define jurídicamente los paisajes culturales como categoría del ordenamiento cultural y ubica el PCCC en la subcategoría de paisaje evolucionado orgánicamente y vivo.

En el nivel de licenciamiento ambiental, el Decreto 1076 de 2015 establece que la licencia ambiental es requerida para proyectos que puedan introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, lo que crea el vínculo normativo entre el EIA y el EIIP. La Ley 2323 de 2023 cierra el marco al establecer responsabilidades específicas para municipios y corporaciones ambientales en la preservación de los atributos del PCCC, brindando fundamento legal a la exigencia del EIIP en los trámites ante CAR, Curadurías y Planeación municipal.

7. DISCUSIÓN

7.1. *Tensiones y condicionantes de la implementación*

La implementación efectiva del EIIP depende de la resolución de tres tensiones estructurales. La primera es entre rigor técnico y capacidad institucional: muchos de los 51 municipios del PCCC son pequeños, con equipos técnicos de planeación reducidos y escasos recursos para contratar revisiones especializadas. El instrumento más robusto metodológicamente puede ser inefectivo si las instituciones no pueden evaluarlo. Esta tensión sugiere la necesidad de acompañar el EIIP con un modelo de asistencia técnica —como el consultorio universitario del OPP— y con formatos simplificados calibrados al principio de proporcionalidad.

La segunda tensión es entre legalidad y legitimidad: la exigibilidad jurídica del EIIP —que este artículo fundamenta en la cadena normativa del Decreto 2811/1974 a la Ley 2323/2023— es condición necesaria pero no suficiente. Su legitimidad social depende de que los procesos de EIIP incorporen efectivamente las perspectivas de las comunidades cafeteras, cuyos saberes sobre el paisaje son irremplazables y cuya alienación del proceso convertiría al instrumento en un trámite burocrático sin incidencia real.

La tercera es entre conservación e innovación formal: el PCCC es un paisaje vivo, no un museo. Las estrategias de contextualización y singularización contemplan la posibilidad de nueva arquitectura que dialogue con el entorno sin replicarlo; sin embargo, la definición de los umbrales de admisibilidad formal —qué tan distante puede ser lo nuevo sin comprometer la integridad del VUE— requiere investigación empírica y validación comunitaria que este artículo no puede resolver.

7.2. *La dimensión fiscal-territorial: una presión emergente*

Una amenaza estructural al PCCC que el EIIP no aborda directamente, pero que el marco de gobernanza del paisaje debe contemplar, es la presión fiscal-territorial derivada de la actualización catastral del catastro multipropósito. La revaluación de predios rurales —que refleja precios de mercado inflados por la demanda turística y de segunda residencia— está generando impuestos prediales que pueden superar la capacidad de pago de caficultores, acelerando la transferencia de tierras hacia actores no agrícolas y erosionando la base social que sustenta los atributos del PCCC (Garzón Espinel, 2026). Esta dinámica —documentada en el Quindío pero potencialmente presente en otros departamentos del PCCC— exige instrumentos complementarios de naturaleza fiscal y agraria que el sistema normativo actual no provee de manera articulada. Su mención en este artículo busca abrir una línea de investigación, no resolverla.

7.3. *Posición respecto a otros paisajes latinoamericanos*

La revisión del estado del arte confirma que otros paisajes culturales Patrimonio Mundial en América Latina —Valle de Viñales, Paisaje Agavero, Quebrada de Humahuaca— no disponen de instrumentos equivalentes al EIIP. Sin embargo, la transferibilidad de la propuesta colombiana a estos contextos depende de variables que este artículo no analiza: marcos normativos nacionales diferentes, tipos de atributos

patrimoniales distintos, institucionalidades con diferente nivel de consolidación. Afirmar el alcance latinoamericano sin esta evidencia sería una generalización no sustentada. La contribución de este artículo es el diseño del instrumento para el contexto colombiano; su replicabilidad deberá demostrarse en estudios comparativos posteriores.

8. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

El presente artículo ha formulado y fundamentado el Estudio de Impacto e Integración Paisajística (EIIP) como instrumento metodológico adaptado al marco normativo colombiano para orientar las intervenciones en el PCCC. La propuesta presenta cuatro contribuciones específicas.

Primera, la articulación entre el marco internacional de evaluación de impacto patrimonial (UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN, 2022) y el contexto normativo colombiano, identificando al EIIP como la operativización nacional de la Heritage Impact Assessment exigida por la Convención del Patrimonio Mundial. Segunda, la sistematización de una cadena normativa coherente —desde el Decreto 2811 de 1974 hasta la Ley 2323 de 2023— que fundamenta la exigibilidad del EIIP en los trámites de licenciamiento urbanístico y ambiental dentro del polígono del PCCC. Tercera, la propuesta de una estructura metodológica en tres fases y seis componentes, con árbol de decisión y principio de proporcionalidad, que hace el instrumento operativo para instituciones de diferente capacidad técnica. Cuarta, el catálogo de cinco estrategias de integración paisajística adaptadas a los atributos del PCCC, con representación esquemática de sus mecanismos y una tipología de impactos en dos niveles —internacional y específico— que orienta la evaluación en los componentes 5 y 6 del EIIP.

El artículo debe declarar con igual precisión sus limitaciones. La propuesta metodológica no ha sido validada empíricamente en un caso piloto; su robustez dependerá de los ajustes que emerjan de esa aplicación. El alcance es el contexto colombiano; la transferibilidad latinoamericana es una hipótesis pendiente de verificación. La revisión normativa, aunque sistemática, puede estar incompleta respecto a normas sectoriales que intersectan con el paisaje del PCCC. El autor es simultáneamente el diseñador del instrumento y quien lo evalúa críticamente, lo que exige cautela interpretativa aun con los esfuerzos de reflexividad declarados.

Líneas de investigación prioritarias incluyen: la validación del EIIP mediante su aplicación a al menos un caso concreto en el PCCC; el desarrollo de fichas de valoración específicas para cada unidad territorial; la articulación con instrumentos fiscales que enfrenten la presión catastral sobre predios cafeteros; la incorporación de variables de cambio climático en el análisis de fragilidad paisajística; y la evaluación comparativa de su pertinencia en otros paisajes culturales latinoamericanos Patrimonio Mundial.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo deriva de la investigación desarrollada como consultor independiente en el marco del Contrato Interadministrativo N.º 3977 de 2023 (Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes – Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales). El autor agradece al profesor

Fabio Rincón Cardona, director del proyecto, a Celina Rincón Jaimes de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y al equipo de la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio.

REFERENCIAS

- Barbero Obaid, V. I., y Garzón Espinel, C. A. (2016). Reflexiones desde la experiencia local: retos de la institucionalidad pública frente a la sostenibilidad del PCCC. En F. Rincón Cardona (Coord.), *La caficultura como patrimonio cultural, social y productivo: Paisaje Cultural Cafetero de Colombia: cinco años como patrimonio mundial* (pp. 195-220). Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
- Colombia. Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Parte V: De los recursos del paisaje y su protección (Arts. 302-304). Diario Oficial n.º 34243.
- Colombia. Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Colombia. Decreto 1232 de 2020. Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Colombia. Decreto 1516 de 2022. Por el cual se modifica el Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con los paisajes culturales. Presidencia de la República.
- Colombia. Ley 1913 de 2018. Por la cual se crea el Comité Técnico Interinstitucional para la Sostenibilidad del PCCC. Congreso de la República.
- Colombia. Ley 2323 de 2023. Por medio de la cual se dictan disposiciones para la protección y promoción del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Congreso de la República.
- Colombia. Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. (2022). Resolución 262 de 2022. Por la cual se adopta el marco de valoración de los paisajes culturales de Colombia.
- Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. (2011). Decisión 35 COM 8B.43. Bienes culturales – Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. UNESCO.
- Consejo de Europa. (2000). Convenio Europeo del Paisaje (Serie de Tratados Europeos, n.º 176). Florencia.
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. (s.f.). *Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística*. Generalitat de Catalunya.
- Garzón Espinel, C. A. (2024). *Guía de parámetros técnicos para orientar las intervenciones en el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano – PCCC (Versión 1.0)*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales; Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. [Contrato Interadministrativo N.º 3977 de 2023].
- Garzón Espinel, C. A. (2026, marzo 20). *El predial que no sembramos* [Serie de 3 partes]. LOCI LAB – Laboratorio ciudad, territorio, paisaje. <https://ciudadterritoriopaisaje.org/parte-1-el-predial-que-no-sembramos/>
- Gobierno Vasco. (2016). *Guía para la elaboración de estudios de integración paisajística en la Comunidad Autónoma del País Vasco*. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

- Groat, L. N., y Wang, D. (2013). *Architectural research methods* (2.^a ed.). Wiley.
- ICOMOS. (2011). *Guidance on heritage impact assessments for cultural world heritage properties*. ICOMOS.
- Institut Català del Sòl (INCASOL). (2007). *Libro de estilo de las actividades económicas*. INCASOL.
- IUCN. (2013). *World Heritage Advice Note on Environmental Assessment*. IUCN.
- Mason, J. (2002). *Qualitative researching* (2.^a ed.). Sage.
- MinCultura y Federación Nacional de Cafeteros (FNC). (2014). *Guía para la incorporación del Paisaje Cultural Cafetero en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)*. Ministerio de Cultura.
- MinCulturas, UPRA [Combariza, J., Guevara, L., Aguirre, C. y Ramírez, J.]. (2023). *Lineamientos generales para formular la Carta del Paisaje Agropecuario. Versión 3.2*. UPRA. ISBN 978-628-7697-41-6.
- Nogué, J., Sala, P., y Grau, J. (2018). *Los catálogos de paisaje de Cataluña: metodología (Documents, 3)*. Observatori del Paisatge de Catalunya / ATLL.
- Observatori del Paisatge de Catalunya. (s.f.). *Glosario del Paisaje*. <https://www.catpaisatge.net/esp/glossari.php>
- Ramírez, S., y Saldarriaga, C. (2020). *Guía para interpretar el Paisaje Cultural Cafetero*. SENA – ICATURS. <https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/6933>
- UNESCO. (2008). *Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial* (ed. 2008). Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
- UNESCO/ICOMOS/ICCROM/IUCN. (2022). *Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context*. París: UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/>
- Xunta de Galicia. (2012). *Guía de estudios de impacto e integración paisajística*. Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Zeisel, J. (2006). *Inquiry by design: Environment/behaviour/neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning* (ed. rev.). W. W. Norton.

Información del autor

Carlos Alberto Garzón Espinel es arquitecto y magíster en Planeamiento Urbano (Universidad Politécnica de Cataluña) y arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Con más de 25 años de experiencia en ordenamiento territorial, planificación urbano-regional y gestión del patrimonio paisajístico, ha trabajado como consultor independiente para entidades públicas y académicas colombianas. Es autor de la Guía de Parámetros Técnicos para orientar las Intervenciones en el PCCC (v. 1.0, 2024), producida como consultor (MinCulturas – UNAL Manizales, Cátedra UNESCO / OPP). Blog académico y divulgativo: www.ciudadterritoriopaisaje.org | carlosgarzon.urb@gmail.com | Cel. 3157655228